

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Paz, Y. S. (2021). *Relación entre la implementación del protocolo de Abordaje sistemático en trauma y el nivel de organización intrahospitalaria del equipo interdisciplinario de un sanatorio privado del conurbano bonaerense en el período de julio a diciembre de 2020* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895120>

Título	Relación entre la implementación del protocolo de Abordaje sistemático en trauma y el nivel de organización intrahospitalaria del equipo interdisciplinario de un sanatorio privado del conurbano bonaerense en el período de julio a diciembre de 2020
Autor/a	Lic. Paz, Yesica Susana
Director/a	Mg. Núñez, Daniel
Resumen	La actuación inicial ante un paciente con algún tipo de trauma es determinante en la supervivencia y disminución de las secuelas de los pacientes y requiere de una valoración rápida de las lesiones y la instauración de las medidas adecuadas de soporte vital, teniendo en cuenta que el factor tiempo es esencial para un correcto enfoque sistemático haciendo hincapié en la metodología de ATLS para el manejo inicial del paciente traumatizado (ABCDE). La presente investigación se realizó en un sanatorio privado polivalente del conurbano, el mismo, se encuentra ubicado en el partido de San Martín. Es una institución de alta complejidad para la atención de pacientes con distintas patologías. Ha sido un estudio cuantitativo, correlacional de corte transversal que incluyó a 130 profesionales de la salud que trabajan en el servicio de emergencias y se excluyó a médicos que no se desempeñaron en el servicio de emergencias, coordinadores y jefes médicos de emergencias, supervisión de enfermería de turno y de área, los que se negaron a participar y al personal de vacaciones o licencias prolongadas La intención de conocer

	<p>la relación que existe entre la implementación del protocolo de abordaje sistemático en trauma y el nivel de la organización intrahospitalaria del equipo interdisciplinario ha sido describir que la mayoría de los profesionales que utilizan la evaluación inicial les favoreció en la organización funcional, asistencial y a la organización del equipo de trauma del servicio de emergencias permitiendo la supervivencia de los pacientes lesionados y la disminución de secuelas a través de una asistencia adecuada. Se concluyó que la organización interna del servicio tanto en lo funcional y asistencial se cumple en su mayoría por el equipo interdisciplinario, lo que refiere a la organización externa al V servicio como la información pre hospitalaria al momento de la recepción de los pacientes lesionados como así también las respuestas inmediatas de servicios complementarios que en su mayoría no se cumplen.</p>
Palabras clave	<p>Abordaje sistemático en Trauma; Organización Hospitalaria; Equipo Interdisciplinario; ATLS.</p>